

LEDA

TOSINI MICHELE DETTO MICHELE DI RIDOLFO DEL GHIRLANDAIO

(Firenze 1503 - 1577)

INVENTARIO: 323

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEMA

La provenienza di questo dipinto resta dubbia. Secondo un'ipotesi di Kristina Herrmann Fiore (Ead. 2005), il quadro entrò nella collezione pinciana nel 1787, anno in cui fu messa in vendita la strepitosa raccolta dello scultore Bartolomeo Cavaceppi. Tra i beni ceduti dall'artista alla famiglia Borghese vi furono due mezze figure, ossia "una Giunone e una Leda di Pierin del Vaga" (cfr. doc. 95 in Della Pergola 1959, p. 225; Campitelli 1994, p. 56), identificate dalla critica con la presente *Leda* e il suo *pendant* la *Lucrezia* ([inv. 322](#)), quest'ultima erroneamente descritta come Giunone (Herrmann Fiore 2005).

Se si eccettua tale ipotesi, l'unica strada al momento percorribile conduce dritto al 1833, anno in cui risale la prima notizia certa sui due quadri, descritti negli elenchi fedecommissari con il nome di Giorgio Vasari (*Inventario Fidecommissario* 1833). Tale attribuzione, ripetuta nelle schede di Giovanni Piancastelli (1891) e nel catalogo di Adolfo Venturi (1893), fu scartata sia dal Voss (Id. 1920), che preferì parlare di Francesco Brina, sia da Carlo Gamba (Id. 1929), che credibilmente pensò all'artista fiorentino Michele di Ridolfo il cui stile, influenzato dalla pittura classicheggiante di Frà Bartolomeo e di Andrea del Sarto, fu rivisto alla luce della sua collaborazione con Giorgio Vasari. Questo parere, accolto positivamente da Frederik Antal (Id. 1951) e da Roberto Longhi (Id. 1928), fu accettato senza riserve anche da Paola della Pergola (Ead. 1959) che nel catalogo dei dipinti della Galleria Borghese pubblicò le due figure come opere autografe del Tosini, accostandole per la prima volta alle teste femminili della Galleria degli Uffizi (a tal proposito cfr. Gamba 1929) e alla *Notte* della Galleria Colonna di Roma, dipinto che alla maniera vivace di Vasari fonde l'interesse per l'anatomia michelangiolesca.

A conferma dell'attribuzione al Tosini, sostenuta unanimemente dalla critica, Giovanna Rotondi Terminello (Ead. 1966) pubblicò un *Ecce Homo* rinvenuto presso la Casa Parrocchiale di Uscio, dipinto conforme alla coppia Borghese per il gonfiore degli occhi, la grafia nel disegnare la bocca e le pieghe cartonate dei copricapi. Tenendo conto di tali analogie, la studiosa propose inoltre di datare le due *femmes* Borghese intorno agli anni Sessanta del XVI secolo, periodo in cui il pittore fiorentino stava lavorando accanto al Vasari sugli spalti di Palazzo Vecchio a Firenze. In effetti, questo nesso con l'aretino, segno di un suo avvicinamento alla cultura manieristica (cfr. Prospero

Valenti 1974), fu effettivamente alla base di una sua seconda maniera, evidente soprattutto nei dipinti eseguiti a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta del XVI secolo, oltre che nella sua produzione di mezze figure femminili, tra le quali rientrano le due tavole Borghese e numerosi ritratti (Meloni Trkulja 1994).

Come ben espresso dalla Herrmann Fiore (Ead. 2005), questa *Leda*, al pari della *Lucrezia*, rappresenta un capolavoro della pittura fiorentina del settimo decennio del Cinquecento, la cui bellezza, eleganza e monumentalità sono qui esaltate nel delicato candore degli incarnati, nella resa delle stoffe e dei monili, nonché nell'elaborata acconciatura che tradisce una chiara conoscenza dei disegni di Michelangelo Buonarroti (Uffizi, n. 598r; cfr. Hermann Fiore 2005). Inoltre, secondo la studiosa, la visione ravvicinata del mezzobusto di schiena rivolto verso lo spettatore, rivelerebbe una certa confidenza con la pittura veneta, qui fusa con un attento uso del colore, vicino ai modelli di Francesco Salviati.

Tuttavia l'idea di rappresentare questo soggetto lontano dagli esempi più ammiccanti ed erotici prodotti fino a quel tempo, induce a spostare ulteriormente la sua esecuzione verso la fine degli anni Sessanta del XVI secolo, quando ormai le conseguenze della Controriforma attecchirono con successo. L'opera, infatti, sembra incarnare quanto esposto da Giorgio Vasari a proposito di Tosini e della sua morigeratezza («quello che in lui mi piace sommamente, oltre che essere egli veramente uomo da bene, costumato e timorato di Dio, si è che sempre ha in bottega buon numero di giovinetti ai quali insegna con incredibile amorevolezza»; Vasari 1568, ed. 1964, pp. 340, 389), un aspetto sicuramente molto apprezzato dai perbenisti dell'epoca che ben guidò il pittore nell'esecuzione attenta e misurata della presente protagonista, qui ritratta con il suo leggendario amante - Zeus nelle sembianze di un cigno - che teneramente le bacia la guancia, allontanandosi di fatto da quanto raccontato dagli antichi e trasposto in pittura da Michelangelo e in scultura dall'Ammannati.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870., p. 350;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 245;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 160;
- J. A. Rusconi, *La Villa, il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, p. 90;
- H. Voss, *Die Malerei der Spätrenaissance in Rom und Florenz*, Berlin 1920, p. 194;
- A. E. Brickmann, *Barock Bozzetti*, III, Franckfurt 1925, p. 14;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 207;
- C. Gamba, *Ridolfo del Ghirlandaio e Michele di Ridolfo del Ghirlandaio*, in "Dedalo", VII, 1929, p. 552;
- F. Antal, *Around Salviati*, in "The Burlington Magazine", XCIII, 1951, p. 122;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 22;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 40;
- G. Rotondi Terminello, *Contributo a Michele di Ridolfo del Ghirlandaio*, in "Bollettino d'Arte", V, 1966, pp. 190-199;
- S. Prospero Valenti, *Michele di Ridolfo del Ghirlandaio*, in *Dizionario Bolaffi*, V, Milano 1974, pp. 373-375;
- S. Meloni Trkulja, in *Il primato del disegno. Firenze e la Toscana dei Medici nell'Europa del '500*, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Strozzi, 1980), Firenze 1980, p. 146;
- I. Miarelli Mariani, in *Immagini degli Dei. Mitologia e collezionismo tra Cinquecento e Seicento*, catalogo della mostra, (Lecce, Fondazione Memmo, 1996-1997), a cura di C. Cieri Via, Milano 1996, pp. 200-201;
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 237;
- K. Hermann Fiore, in *Mythologica et Erotica: arte e cultura dall'antichità al XVIII secolo*, catalogo

della mostra (Firenze, Museo degli Argenti, 2005-2006), a cura di O. Casazza, Livorno 2005, pp. 138-139;

- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 107;
- M. Gianandrea, in *Galleria Borghese. The splendid collection of a noble family*, catalogo della mostra (Kyoto, The National Museum of Modern Art, 2009; Tokyo, Metropolitan Art Museum, 2010), a cura di C.M. Strinati, A. Mastroianni, F. Papi, Kyoto 2009, p. 133, n. 31.

English version

LEDA

TOSINI MICHELE CALLED MICHELE DI RIDOLFO DEL GHIRLANDAIO

(Florence 1503 - 1577)

INVENTORY: 323

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

The provenance of this painting remains uncertain. According to a hypothesis by Kristina Herrmann Fiore (Ead. 2005), the painting entered the Pincian collection in 1787, the year in which the outstanding collection of the sculptor Bartolomeo Cavaceppi was put up for sale. Among the possessions the artist sold to the Borghese family were two half-figures, namely 'a Juno and a Leda by Pierin del Vaga' (see doc. 95 in Della Pergola 1959, p. 225; Campitelli 1994, p. 56), identified by critics with this *Leda* and its *pendant*, the *Lucrezia* (inv. 322), the latter erroneously described as a Juno (Herrmann Fiore 2005).

Apart from this hypothesis, currently the only and earliest certain information regarding this work dates to 1833, when the painting is mentioned in the fideicommissum lists under the name of Giorgio Vasari (*Inventario Fidecommissario* 1833). This attribution, repeated in Giovanni Piancastelli's files (1891) and Adolfo Venturi's catalogue (1893), was discarded both by Voss (Id. 1920), who was more inclined towards an attribution to Francesco Brina, and by Carlo Gamba (Id. 1929), who convincingly thought of the Florentine artist Michele di Ridolfo whose style, influenced by the classical painting of Frà Bartolomeo and Andrea del Sarto, was reinterpreted in the light of his collaboration with Giorgio Vasari. This interpretation, welcomed by Frederik Antal (Id. 1951) and Roberto Longhi (Id. 1928), was also accepted without reservation by Paola della Pergola (Ead. 1959) who, in the catalogue of the Galleria Borghese paintings, published the two pictures as autograph works by Tosini, comparing them for the first time with the female heads in the Uffizi (see Gamba 1929) and with *The Night* from the Galleria Colonna in Rome, a painting that blends Vasari's lively style with Michelangelo's anatomical expertise.

Confirming the Tosini attribution, unanimously supported by critics, Giovanna Rotondi Terminello (Ead. 1966) published an *Ecce Homo* found in the Parish House of Uscio, a painting that conforms to the two Borghese pictures in the roundness of the eyes, the graphic definition of the mouth and the papery folds of the headpieces. Considering these similarities, the scholar proposed dating the two Borghese *femmes* around the 1560s, a period when the Florentine painter was working alongside Vasari on the bastions of Palazzo Vecchio in Florence. Indeed, this connection with the Arezzo painter, a sign of his reconciliation with mannerist culture (see

Prosperi Valenti 1974), was the basis of a second *maniera* of his, especially visible in his paintings from between the 1550s and 1560s, as well as in his production of female half-figures, including the two Borghese panels and numerous portraits (Meloni Trkulja 1994).

As Herrmann Fiore (Ead. 2005) well explains, this *Leda*, not unlike the *Lucretia*, is a masterpiece of Florentine painting of the 1560s, whose beauty, elegance and monumentality are enhanced by the soft fairness of the flesh tones, by the rendering of the fabrics and jewellery, as well as by the elaborate hairstyle that indicates a clear knowledge of Michelangelo Buonarroti's drawings (Uffizi, no. 598r; see Herrmann Fiore 2005). In addition, the close-up view of the half-length bust, with her back turned to the viewer, would reveal a certain familiarity with Veneto painting, here blending with a masterful handling of colour, close to the models of Francesco Salviati. However, the idea of interpreting this subject without indulging in the more sensual and erotic tones that had been common up to that time, may suggest its execution could date to further towards the end of the 1560s, when the effects of Counter-Reformation had already successfully taken root.

The work, in fact, seems to embody Giorgio Vasari's description of Tosini and his principles ('what I like the most about him, apart from the fact that he is truly a good man, virtuous and God-fearing, is that he always has in his workshop a good number of boys whom he teaches with incredible care; Vasari 1568, ed. 1964, pp. 340, 389), an aspect that was certainly highly appreciated by the moralists of the time and that duly inspired the painter to opt for a careful and measured execution of this heroine, here portrayed with her legendary lover – Zeus in the guise of a swan – tenderly kissing her cheek, a far cry from the ancient accounts transposed in painting by Michelangelo and sculpted by Ammannati.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870., p. 350;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 245;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 160;
- J. A. Rusconi, *La Villa, il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, p. 90;
- H. Voss, *Die Malerei der Spätrenaissance in Rom und Florenz*, Berlin 1920, p. 194;
- A. E. Brickmann, *Barock Bozzetti*, III, Franckfurt 1925, p. 14;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 207;
- C. Gamba, *Ridolfo del Ghirlandaio e Michele di Ridolfo del Ghirlandaio*, in "Dedalo", VII, 1929, p. 552;
- F. Antal, *Around Salviati*, in "The Burlington Magazine", XCIII, 1951, p. 122;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 22;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 40;
- G. Rotondi Terminello, *Contributo a Michele di Ridolfo del Ghirlandaio*, in "Bollettino d'Arte", V, 1966, pp. 190-199;
- S. Prosperi Valenti, *Michele di Ridolfo del Ghirlandaio*, in *Dizionario Bolaffi*, V, Milano 1974, pp. 373-375;
- S. Meloni Trkulja, in *Il primato del disegno. Firenze e la Toscana dei Medici nell'Europa del '500*, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Strozzi, 1980), Firenze 1980, p. 146;
- I. Miarelli Mariani, in *Immagini degli Dei. Mitologia e collezionismo tra Cinquecento e Seicento*, catalogo della mostra, (Lecce, Fondazione Memmo, 1996-1997), a cura di C. Cieri Via, Milano 1996, pp. 200-201;
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 237;
- K. Herrmann Fiore, in *Mythologica et Erotica: arte e cultura dall'antichità al XVIII secolo*, catalogo della mostra (Firenze, Museo degli Argenti, 2005-2006), a cura di O. Casazza, Livorno 2005, pp. 138-139;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un*

- museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 107;
- M. Gianandrea, in *Galleria Borghese. The splendid collection of a noble family*, catalogo della mostra (Kyoto, The National Museum of Modern Art, 2009; Tokyo, Metropolitan Art Museum, 2010), a cura di C.M. Strinati, A. Mastroianni, F. Papi, Kyoto 2009, p. 133, n. 31.

